

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19153181>

LOTKA-VOLTERRA MODELINI QURISHDA DASTURLASH O'RNII

Narmanov Otabek Abdigapparovich¹, Bahodirjonov Afzalbek Oybek o'g'li²,
Keldimurodov Elyor Baxrom o'g'li³, Haybulloeva Mahvash Abduvahhobovna⁴,
Po'lotova Oysha Temurovna⁵, Ismatova Sarvinoz Azamatovna⁶

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

E-mail: otabek.narmanov@mail.ru

Аннотация. Данная работа посвящена вопросам математического моделирования популяционных процессов на основе модели Лотки–Вольтерры.

Ключевые слова: популяция, математическое моделирование, модель Лотки–Вольтера, система хищник–жертва, динамика популяций, естественные науки.

Annotation. This paper is devoted to the study of population processes using mathematical modeling, with particular emphasis on the Lotka–Volterra model.

Keywords: population, mathematical modeling, Lotka–Volterra model, predator–prey system, population dynamics, natural sciences.

KIRISH

Populyatsiya jarayonlarini o'rganishda matematik modellashtirish muhim o'rin tutadi. Matematik modellar orqali real jarayonlar soddalashtiriladi, ularning asosiy qonuniyatlari aniqlanadi va kelajakdagi holatlari bashorat qilinadi. Shunday modellar ichida Lotka–Volterra modeli alohida ahamiyatga ega bo'lib, u yirtqich va o'lja populyatsiyalari o'rtasidagi munosabatlarni ifodalaydi. Biz bir nechta qadamlarni Excel dasturida hamda Phyton dasturida natijalarni ko'rdik va grafiklarini oldik.

1. MATEMATIK MODELASHTIRISH

Matematik modellashtirish murakkab biologik jarayonlarni tenglamalar yordamida ifodalash imkonini beradi. Bu usul orqali real jarayon soddalashtiriladi va asosiy qonuniyatlari aniqlanadi. **Lotka–Volterra tenglamalari:**

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

x – o'lja populyatsiyasi; y – yirtqich populyatsiyasi; $\alpha, \beta, \delta, \gamma$ – musbat koeffitsiyentlar

Excel da malumotlarni solishtirish:

Boshidagi 5 ta qiymat:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	alfa	beta	delta	gamma	t	t(delta)	x(t+delta t	y(t+delta t	x (o'lja qiymati)	y (yirtqich qiymati)
2	0.15	0.04	0.02	0.12	0	1	24.75	26.7	45	15
3							2.0295	36.7125	24.75	26.7
4							-0.6464	33.7972	2.0295	36.7125
5							0.1305	29.3046	-0.64639575	33.79716038
6							-0.00289	25.8645	0.130498521	29.30457431

Ohiridagi 5 ta qiymat:

186							6E+11	-3E+11	5462963.294	-2730351.011
187							7.1E+21	-3.6E+21	5.96639E+11	-2.98319E+11
188							1E+42	-5.1E+41	7.11953E+21	-3.55977E+21
189							2.1E+82	-1E+82	1.01376E+42	-5.06878E+41
190							8E+162	-4E+162	2.0554E+82	-1.0277E+82

1-rasm. Excelda natija qiymatlari

2-rasm. Diagrammada O'lja-Yirtqich orasidagi o'zgarishlar.

Modelni hisoblash jarayonida dastlab tanlangan parametr qiymatlari natijasida ayrim holatlarda populyatsiya sonlari uchun manfiy qiymatlar hosil bo'lishi kuzatildi. Bunday natija biologik jihatdan mantiqsiz hisoblanadi, chunki real tizimlarda populyatsiya soni manfiy bo'lishi mumkin emas. Bu holat model parametrlarining real jarayonlarga to'liq mos kelmasligi yoki ularning nisbatlari muvozanatni buzishi bilan izohlanadi. Shu sababli model natijalarining biologik jihatdan mantiqiy bo'lishini ta'minlash maqsadida β (beta) va δ (delta) parametrlarining qiymatlari qayta ko'rib chiqildi. Natijada modeldagi o'zaro ta'sir muvozanatlashib, populyatsiya sonlari musbat va real qiymatlarda saqlanib qoldi hamda tizim dinamikasi real jarayonlarga yaqin tarzda ifodalandi.

Modelni hisoblash jarayonida dastlab $\beta = 0.04$ va $\delta = 0.02$ qiymatlari qo'llanilganda ayrim hisoblash bosqichlarida populyatsiya sonlari uchun manfiy natijalar hosil bo'lishi kuzatildi. Biologik tizimlarda populyatsiya soni manfiy bo'lishi mumkin emasligi sababli bu holat model parametrlarining o'zaro nisbatlari real jarayonlarga to'liq mos kelmasligini ko'rsatadi. Shu sababli model natijalarini biologik jihatdan mantiqiy holatga keltirish maqsadida parametrlar qayta ko'rib chiqildi. Xususan, β (yirtqichning o'ljaga ta'sir intensivligini ifodalovchi koeffitsiyent) qiymati 0.04 dan 0.004 ga, hamda δ (yirtqichning o'ljadan energiya yoki foyda olish koeffitsiyenti) qiymati 0.02 dan 0.002 ga kamaytirildi. Ushbu o'zgarishlar yirtqich va o'lja o'rtasidagi o'zaro ta'sir darajasini muvozanatlashtirishga xizmat qildi. Natijada model hisoblashlari davomida populyatsiya sonlari musbat va biologik jihatdan mantiqiy qiymatlarda saqlanib qoldi hamda tizim dinamikasi real ekologik jarayonlarga yaqinroq tarzda ifodalandi. Shuningdek, parametrlarning ushbu tarzda kamaytirilishi natijasida model asosida qurilgan grafik tasvirlar ham ancha barqaror va mantiqiy ko'rinishga ega bo'ldi. Dastlabki parametr qiymatlarida grafikda populyatsiya sonlarining keskin kamayib ketishi va manfiy qiymatlarga o'tishi kuzatilgan bo'lsa, parametrlar $\beta = 0.004$ va $\delta = 0.002$ ga o'zgartirilgandan so'ng grafiklar o'lja va yirtqich populyatsiyalarining siklik va barqaror tebranishlarini ko'rsatdi. Bu esa modelning ekologik jarayonlarni yanada realistik tarzda aks ettirayotganini bildiradi.

Python dasturiy muhitida masalani yechilishi:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

alpha = 0.15 # o'lja o'sish
beta = 0.004 # predatsiya koeffitsiyenti
gamma = 0.12 # yirtqich o'lim
delta = 0.002 # yirtqich o'sish o'ljadan
x0 = 45 # boshlang'ich o'lja
y0 = 15 # boshlang'ich yirtqich
h = 1 # vaqt qadam
steps = 200 # qadamlar soni

x = np.zeros(steps+1)
y = np.zeros(steps+1)
t = np.zeros(steps+1)

x[0] = x0
```

```

y[0] = y0
t[0] = 0

for n in range(steps):
    x[n+1] = x[n] + h * (alpha*x[n] - beta*x[n]*y[n])
    y[n+1] = y[n] + h * (delta*x[n + 1]*y[n] - gamma*y[n])
    t[n+1] = t[n] + h

for i in range(len(x)):
    print(f"i = {i+1}\tx = {x[i]:.8f}\ty = {y[i]}")

plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(t, x, label='O'lja (Prey)', color='blue')
plt.plot(t, y, label='Yirtqich (Predator)', color='red')
plt.xlabel('Vaqt')
plt.ylabel('Populyatsiya')
plt.title('Lotka-Volterra modeli - Euler usuli bilan 200 qadam')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```


3-rasm. Lotka-Volterra modeli-Eyler usulida 200 ta qadam

XULOSA

Populyatsiya jarayonlarini modellashtirish — bu zamonaviy tabiiy fanlar sohasida muhim ilmiy yoʻnalishlardan biridir. Tabiatdagi murakkab biologik tizimlarni chuqur tahlil qilish va ularning xatti-harakatlarini matematik usullar orqali tushuntirish, ekologiya, biologiya va boshqa sohalarda samarali ilmiy yechimlar yaratishga xizmat qiladi. Lotka–Volterra modeli aynan shunday muammolarga samarali javob beradi. U yirtqich va oʻlja populyatsiyalari oʻrtasidagi oʻzaro taʼsirni matematik tenglamalar yordamida ifodalaydi va ularning vaqt oʻtishi bilan qanday oʻzgarishini grafik tarzda koʻrsatadi. Natijada murakkab jarayonlarni oddiy koʻrinishda tahlil qilish va kelajakdagi populyatsiya holatlarini ishonchli prognoz qilish osonlashadi. Shu bilan birga, Lotka–Volterra modeli faqat biologiya bilan cheklanmay, ekologik monitoring, epidemiologiya, iqtisodiyot va tizimli tahlil kabi koʻplab zamonaviy fanlar va amaliy sohalarda qoʻllanilmoqda. Bu model fundamental ilmiy muammolarni yechishda muhim vosita boʻlib, murakkab tizimlarning xatti-harakatini tushuntirishda asosiy rol oʻynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. В.В.Острошенко, Л.Ю.Острошенко. Системный анализ и моделирование экосистем. Учебное пособие. Уссурийск 2012

Alan Garfinkel, Jane Shevtsov, Yina Guo. Modeling Life. The Mathematics of Biological Systems. (eBook). 2010